

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 440 sahifa,
22-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Pedagog kadrlar tayyorlashda microteaching metodining tashkiliy asoslari va uni samarali qo'llash mexanizmlari.....	10
Abdiqayumova Malika	
Ijtimoiy pedagogik faoliyatning bolalarning moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni	14
Abdullayeva Yulduz Qurbon qizi, Xudayberdiyeva Zilola Azamat qizi	
Talabalarning og'zaki nutqini interfaol usullar yordamida rivojlantirish	18
Atamirzayeva Ezoza	
English Language Barriers Among Rural Ecotourism Guides in Uzbekistan	22
Aminova Asilaxon Sobir qizi	
Совершенствование методов обучения студентов эффективному управлению временем на основе тайм-менеджмента.....	25
Уразова М. Б., Абатова У. Б.	
Zamonaviy ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni va samaradorligi	30
Xurramova Dilso'z Baxtiyor qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin asosida ta'limni tashkil etishning pedagogik ahamiyati.....	33
Gaipova Akjunis Qayratovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda o'zini o'zi tashkil etish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	37
Alimov Bekzod Nematovich	
O'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanish tadbirlarini maktab darajasida boshqarishning integratsiyalashgan yondashuvi	41
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar	48
Xurramova Sanobar Mahmatmurod qizi	
Pedagogical Integration as a Factor of Humanization in Professional Teacher Education	53
Yusupova Mukhabbat Anatolyevna	
Yoshlarda iqtisodiy tafakkur shakllanishida etnik muhitning ta'siri.....	58
Erkinova Sevara Najmiddin qiz	
Innovative Approaches to Teaching English in Higher Education: a Methodological Study	61
Gulsara Khakimova	
Bo'lajak pedagoglarda kognitiv faollikni rivojlantirishda neyropedagogika asoslari.....	63
Hikmatova Jamila Fatox qizi	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning eshituv idrokini rivojlantirish texnologiyalari.....	68
I. S. Xamrayeva, Nuriddinova Muxayyo Ishxodjayevna	
Badiiy matn asosida nutqiy ko'nikmalar va ijodiy tafakkur integratsiyasini ta'minlash metodikasi	73
Jo'rayeva Sevinch Abdialim qizi	
Etnopedagogik muhitda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish.....	77
Murodova Farangis G'anisherovna	
Malaka oshirish jarayonida muammoga asoslangan o'qitish vositasida MTT tarbiyachilarining 4K ko'nikmasini rivojlantirish texnologiyasi	81
Ravshanova Xafiza Komilovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xalq og'zaki ijodi vositalaridan (ertak, maqol, qo'shiq, afsona, doston va boshqalar) foydalanishning nazariy asoslari, xalqaro va milliy tajribasi	85
Tog'ayeva Munisa Muxammadiyevna	
Akademik ko'nikmalarni rivojlantirish asosida kelajakdagi o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	89
Tursunova Elmira Ulug'bekovna, Rayimova Mushtariy Raup qizi	
Sensor integratsiya autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarning xulq-atvor va hissiy holatiga ta'siri.....	91
Xamidova Muyassar Polsaidovna, Abdullayeva Muslima Shovkat qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	96
<i>Xoshimova Dilobar Kuchkarovna, Nortosheva Dildora Orif qizi, Avazmurodova Mehribon Sharif qizi</i>	
Инновационная методика нравственного воспитания в начальных классах: подход межпредметной интеграции	101
<i>Улугмурадова Шохсанам</i>	
Shaxs o'z-o'zini anglashining ijtimoiy-psixologik jihatlari	105
<i>Bobonazarov Oybek Shoyim o'g'li</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990yy).....	108
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Tabiatshunoslik darslarida steam yondashuvi asosida ta'limni tashkil etish metodlari	111
<i>Gulnora Narmatova Tojiyevna</i>	
AI-Mediated Coil in Oral English Teacher Education: a Didactic Model for Developing Intercultural Communicative Competence.....	115
<i>Mukhammadiyeva Khalima Saidakhmadovna</i>	
Pedagogik faoliyatda kasbiy stress jarayonining ijtimoiy psixologik xususiyatlari	119
<i>Xotamova Madinabonu Iloxmon qizi</i>	
Pedagogik mahorat fani asosida bo'lajak o'qituvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	123
<i>Xurramova Mohidil Baxtiyorovna</i>	
Bo'lajak kutubxonachilarda ilm-fanga oid bilimlarni o'zlashtirish malakasini shakllantirish	126
<i>O'rozov Abdurasul Norboyevich</i>	
Методологические подходы к развитию духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста	130
<i>Хасанова Гулшод Касимовна</i>	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	134
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
O'rta maktab yoshidagi o'quvchilarda voleybol mashg'ulotlarining psixoemotsional holat va ijtimoiy faollikka ta'siri	138
<i>Xonimqulova Durdona</i>	
Farzandlar tarbiyasida otalik va onalik hissining shakllanishining o'ziga xosligi	141
<i>Tursunboyeva Gavharoy Abdivohid qizi</i>	
O'quv jarayonida raqamli kontent (elektron darslik, multimedia materiallari) yaratish texnologiyalari.....	145
<i>Quvatov Shuxrat Akmurodovich, Rashidov Anvarjon Sharipovich</i>	
Scratch dasturida harflarni vizuallashtirish orqali 1-sinf o'quvchilarining tasavvurlarini rivojlantirish usullarini takomillashtirish.....	150
<i>Normurodova Sadoqat Xoliqulovna</i>	
Vaqttni boshqarish hamda to'g'ri taqsimlashning pedagog hayoti va faoliyatidagi ahamiyati.....	155
<i>Tursunova Nilufar</i>	
Sun'iy intellektning ingliz tili o'qitishdagi roli	159
<i>Burxonova Aziza Ikhtiyorovna, Negova Feruza Sharifovna</i>	
Разработка системы адаптивной генерации контрольных вопросов из учебных материалов на узбекском языке на основе гибридного подхода ИИ и таксономии Блума	162
<i>Бегалиев Жалолиддин Камолитдинович, Маматов Ислонбек Ильесович</i>	
Применение данных беспилотной авиации для обновления картографических данных	168
<i>Хакимов Дониёр Бахтиёр угли, Бурунова Муниса Баходировна</i>	
The Role and Significance of the Acmeological Approach in the Managerial Activity of School Principals.....	172
<i>Normurodova Aziza Zuxriddin qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda tarbiya darslarini samarali tashkil etishga o'rgatish: mazmuni, shakli va metodlari ..	178
<i>Sheraliyeva Nasiba Alimkulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy xulq-atvorni shakllantirishda ota-ona tarbiya uslublarining pedagogik imkoniyatlari.....	184
<i>Ashurova Aziza Erkinovna</i>	

Mintaqaviy sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini tahlil qilish va baholashning zamonaviy usullari (BPM, Lean, Six Sigma yondashuvlari misolida)	188
<i>Azimova Maxfuza Rashidovna</i>	
O'zbekistonda turli etnik guruhlarda mehnat motivatsiyasining qiyosiy tahlili.....	193
<i>Erkinova Sevara Najmiddin qizi, Saidakbarova E'zozaxon Muzaffar qizi</i>	
"Geogebra" dasturi yordamida geometriya va matematik analiz kursini o'qitishda vizual tafakkurni rivojlantirish metodikasi.....	196
<i>Fayzullayeva E'zoza O'tkir qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida raqamli transformatsiya texnologiyalarini qo'llashning zarurati.....	200
<i>Musurmanova Shodiya Xolmuratovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellekt asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish	204
<i>O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li, Boymurodova Shahzoda Alisher qizi</i>	
Gimnastikada akrobatik mashqlarni rivojlantirish metodikasi	208
<i>Raxmatova Nodira Muxtorjon qizi</i>	
Suggestiv metodlar asosida xulqi og'ishgan bolalar uchun tarbiyaviy mashg'ulotlarni loyihalash	212
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tabaqalashtirilgan yondashuv asosida tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorlash ...	216
<i>Sanayeva S. B., Toshqulova Z. U.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	220
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Понятие искусственного интеллекта в контексте образования и его педагогические функции	224
<i>Каримова Сабина Собировна</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy barqarorlik ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari....	230
<i>Akramjonova Feruza Akramjonovna</i>	
Demografik yuklama sharoitida maktab pedagogik jamoasini samarali boshqarishning hr-strategiyalari.....	233
<i>Axmadqulova Ozodaxon Hamidullo qizi</i>	
Kasbiy identifikatsiya – shaxsning kasbiy o'zligini shakllantirish omili sifatida	236
<i>Bazarov Xayotbek Ne'matovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida qoraqalpoq xalq ertaklari asosida multimediyali mahsulotlar yaratish samaradorligi.....	240
<i>Bekimbetova Aynagul Amangeldievna, Ollaberganova Mohira</i>	
Odam anatomiyasi va fiziologiyasi darslarida muammoli ta'lim texnologiyalari orqali talabalarning ijodiy izlanuvchanligini faollashtirish.....	245
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Chet el va O'zbekiston tajribasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etishning metodologiyasi	249
<i>Inomova Madina</i>	
Boshlag'ich ta'lim tabiiy fanlarini o'qitishda o'quvchilarning ijodkorligini shakllantirish metodikasi.....	253
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Avazova Gulnoza Qodirjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishning samarali yo'llari	256
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Xamroyeva Ozoda Norbo'ta qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning so'z boyligi va nutqiy ko'nikmalarini shakllantirish	259
<i>Mambetova Lobar Mirzavali qizi, Rajabova Nafisaxon Dilmurod qizi</i>	
Kasbiy faoliyatda pedagogik improvizatsiya ijodiy kompetensiya sifatida	264
<i>Miraxmedova Dilafro'zxon Nurilloxon qizi, Jo'rayeva Gulshodaxon Ibrohimjon qizi</i>	
Media savodxonlik tushunchasi va uning pedagogik ta'limdagi ahamiyati.....	267
<i>Salomova Lobar Sobir qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiyani shakllantirish metodikasi	271
<i>Tursunova Malika Baxtiyor qizi, Aminova Oltinay Davranbek qizi</i>	
STEAM texnologiyasi asosida o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi	274
<i>Xaydarova Dilafuz Abdukurim qizi</i>	

Refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirish – bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash bosqichi sifatida.....	279
<i>Jo'rayeva Maftuna Dilshodbek qizi</i>	
Chimyon–Chorvoq kurort-rekreatsiya zonasidagi rekreatsiya obyektlari va ulardan foydalanish holati	283
<i>Djurayeva Lobar Vaxitovna</i>	
G'ovlar osha yuguruvchi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish asosida sport musobaqalariga tayyorlash.....	286
<i>Sattorqulova Fotima Jamol qizi, Sattorqulova Zuhra Jamol qizi</i>	
Grammatika va yozuv ko'nikmasining integratsiyalashuvini ESL o'quvchilarning grammatik ravonligini o'stirishdagi ahamiyati	292
<i>Ne'matova Iroda Ilhom qizi, Karimova Xadicha Fazliddin qizi</i>	
Формирование экологической культуры и проектных компетенций молодежи в формате хакатона “Климатон–25”	295
<i>Бегмуратова Зоя Асаматдиновна</i>	
Portlovchi kuch sifatini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari.....	298
<i>Xushvaqtov Shaxzod Mamatqul o'g'li</i>	
Enhancing the Writing Skills of Non-Philological Students Through Artificial Intelligence Tools	302
<i>Rajabova Rakhimakhon Maksudovna</i>	
Supporting Children With Autism in Inclusive Education: Effectiveness of Multisensory, Visual Scheduling, and Aba Approaches.....	306
<i>Safarova Sanobar Omontashevna, Rakhimova Ozoda Abdurasul qizi</i>	
O'quv topshiriqlari orqali 6-sinf o'quvchilarining pragmatik kompetensiyasini rivojlantirishdagi leksik birliklar bilan ishlashning ahamiyati	310
<i>Ashirbayeva Nafisa Aminbayevna</i>	
O'smirlarda nevrotik holatlarning namoyon bo'lish xususiyatlari va ularni diagnostika qilishning nazariy-metodologik asoslari	313
<i>Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish metodlari.....	317
<i>Abirqulova Nafisa Abdusalamovna</i>	
Yuqori sinf ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning innovatsion metodik modeli	321
<i>Ahmadjonova Diyoraxon Dilshod qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish va pedagogik muloqot madaniyati	326
<i>Alimov Shavkatbek Shuxratbekovich</i>	
Identification and Systematization of Emotional Intelligence Indicators in Pre-Service Primary School Teachers.....	330
<i>Aminova Nasiba Davlatboy kizi</i>	
Oligofren bolalarda kognitiv jarayonlarni rivojlantirishda o'yin terapiyasining nazariy-metodologik asoslari va pedagogik samaradorligi	334
<i>Amirsaidova Sh. M., Jumanazarova Mashhura San'atbek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash metodikasi	339
<i>Asilbekova Shoxsanam To'liqin qizi</i>	
O'zbekistonda olimpiya harakatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	344
<i>Axmadaiyeva Gulnoz Ikramovna</i>	
Zamonaviy tibbiyotda hissiyotlarni boshqarishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	348
<i>Azgarova Gulsum Alisher qizi</i>	
The Use of Problem-Based Learning Methods in Delivering High-Quality Education in Schools	351
<i>Bekmuratova U'mit Ken'esbay qizi, Abdiev Azamat</i>	
Akseleratsiyaning o'quvchilar xulq-atvoriga ta'siri	355
<i>Botirova Oydina Vadimovna</i>	
Ta'limda zamonaviy pedagogik innovatsiyalar va raqamli transformatsiya: bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarni tayyorlashning metodologik asoslari	361
<i>Eshimova Nasiba Zohiddin qizi</i>	

Kasbiy samaradorlikni oshirishda sun'iy intellektning roli: "KasbNavigator" platformasi misolida	365
Isayeva Oylarxon Ro'zimatjon qizi, Sobirov Muslimjon Muxsinjon o'g'li	
Ixtisoslashtirilgan maktablarda o'quvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantirish: integratsiyalashgan ta'lim va ijodiy yondashuv.....	369
Mavlanova Saidaxon Umarovna	
Yoshlar orasida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning depressiv holatlarga ta'siri	373
Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna	
Kiberijtimoiylashuv sharoitida avlodlararo kommunikativ o'zaro ta'sirning psixologik xususiyatlari.....	375
Muhiddinova Mamlakat Nabi qizi	
"Emotsional Learning Analytics"metodi asosida o'qituvchilarning reflektiv kompetensiyasini rivojlantirish ...	380
Omonqulova Diyora Farhod qizi	
Talabalarda milliy identiklikni shakllantirishning nazariy asoslari.....	384
Qudratov Davron Sami o'g'li	
Media kompetentlik va media savodxonlik tushunchalarining ilmiy-pedagogik mohiyati, tarkibi va rivojlanish tarixi.....	388
Rahimova Xosiyat Uralovna	
Yangilanayotgan O'zbekistonda tarix fani oqituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari	392
Raxmatova Ondagul Oybek qizi	
Talabalarining kasbiy tayyorgarligida mantiqiy fikrlashini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik muamolari.....	395
Raxmonova Mavluda Suvon qizi	
O'smirlarni kiberbulling tahdididan himoya qilishning psixologik mexanizmlari	398
Sattorova Mohinur Sherali qizi	
Bolalarda oilaga hurmat va qadriyatli munosabatni rivojlantirish jarayonida ota-ona bilan hamkorlik qilish yo'llari	401
Sharofutdinova Nigora Kenja qizi, Usarova Marg'uba Nazar qizi	
O'zbekistonda o'qituvchilar malakasini oshirishning vertikal modeli: tizimli tahlil va cheklovlar	405
Toxirova Nafisa Dilshod qizi	
Fizika fanini o'qitishda maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun texnologiyalar va tajribalarning roli	409
Tursunov Alisher Isoqovich, G'ulomov Davlatbek Istat o'g'li	
MTTda qadriyatlar kompetentligini rivojlantirish vositalari	412
Urinova Rushana Tursunniyozovna, Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinflarda nutq o'stirish metodikasini takomillashtirish.....	415
Xakimova Xosiyat Jurayevna	
O'smirlik davrida deviant xulq-atvor namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	419
Xalilova Sarvinoz Qodirali qizi	
Ta'lim platformalarida mustaqil ta'lim ma'lumotlarini relyatsion model asosida optimallashtirish	422
Xasanov Baxrom Boktiboyevich	
Применение информационных технологий для интеллектуального анализа чрезвычайных ситуаций на основе edge computing и компьютерного зрения.....	426
Мамаражабов Музаффар Абдурасулович, Маматов Ислombек Ильесович	
Индивидуальное интеллектуальное развитие личности – как педагогическая проблема	432
Олтибоева Камола Шарофжон қизи	
Представления о реальной и виртуальной дружбе у подростков	436
Хамидова Нигора Илхомовна	

KIBERIJTIMOIYLASHUV SHAROITIDA AVLODLARARO KOMMUNIKATIV O'ZARO TA'SIRNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Muhiddinova Mamlakat Nabi qizi

O'zMPU Psixologiya yo'nalishi 2-kurs magistr talabasi

ORCID: 0009-0003-5952-2890

Annotatsiya: Mazkur maqolada kiberijtimoiylashuv sharoitida avlodlararo kommunikatsiya tahlil qilinadi. Raqamli muhit yoshlarning ijtimoiylashuviga ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa Z avlodning kommunikativ xulq-atvori o'zgarib bormoqda. Tadqiqotda avlodlararo muloqot muammolari o'rganildi. Ularning psixologik omillari tahlil qilindi. Empirik ma'lumotlar asosida xulosalar chiqarildi. Natijalar samarali kommunikatsiya yo'llarini aniqlashga xizmat qiladi. Tadqiqot ilmiy yangilik bilan ahamiyatlidir.

Kalit so'zlar: kiberijtimoiylashuv, raqamli muhit, avlodlararo kommunikatsiya, Z avlod, ijtimoiylashuv jarayoni, kommunikativ xulq-atvor, psixologik omillar, internet makoni, yoshlar psixologiyasi, kommunikativ kompetensiya.

Abstract: The article analyzes intergenerational communication in the context of cybersocialization. The digital environment influences the socialization of young people. The communicative behavior of Generation Z is changing. The study examines problems of intergenerational interaction. Their psychological factors are analyzed. Conclusions are based on empirical data. The results identify ways to improve communication. The research has scientific novelty and practical value.

Key words: cybersocialization, digital environment, intergenerational communication, Generation Z, socialization process, communicative behavior, psychological factors, internet space, youth psychology, communicative competence.

Аннотация: В статье анализируются особенности межпоколенческой коммуникации в условиях киберсоциализации. Цифровая среда влияет на процессы социализации молодежи. Особенно меняется коммуникативное поведение поколения Z. В исследовании изучены проблемы межпоколенческого общения. Проанализированы их психологические факторы. На основе эмпирических данных сделаны выводы. Результаты помогают определить пути эффективной коммуникации. Исследование имеет научную новизну и практическое значение.

Ключевые слова: киберсоциализация, цифровая среда, межпоколенческая коммуникация, поколение Z, процесс социализации, коммуникативное поведение, психологические факторы, интернет-пространство, психология молодежи, коммуникативная компетентность.

KIRISH

Bugungi raqamli davrda internet va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining hayotimizning barcha sohalariga ta'siri ortib bormoqda. Shu munosabat bilan jamiyatda yangi ijtimoiy hodisa kiberijtimoiylashuv yuzaga keldi. Ayniqsa, 1995–2010 yillarda tug'ilgan "Z" avlod vakillari uchun bu jarayon alohida ahamiyat kasb etadi, chunki ular raqamli texnologiyalar bilan o'ralgan holda voyaga yetgan va bu ularning ijtimoiylashuvi, dunyoqarashi, qadriyatlarini hamda kommunikativ xususiyatlariga sezilarli darajada ta'sir qilgan. Shu sababli, kiberijtimoiylashuv jarayonlarini, "Z" avlodining ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini va avlodlararo kommunikatsiya muammolarini o'rganish nafaqat yoshlarni chuqur tushunish, balki avlodlar o'rtasidagi muloqotni yaxshilash, jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash va yoshlarning raqamli dunyoda xavfsizligini ta'minlash uchun ham dolzarb ahamiyatga ega.

Ob'ekt: Toshkent shahri Yashnabod tumanidagi 100 nafar sinaluvchilar (respondentlarning 20 foizi (20 nafar) katta avlod vakillari - o'qituvchilarni, 80 foizi (80 nafar) esa "Z" avlodi vakillari - o'quvchilarni tashkil etadi.) tanlab olindi.

Predmet: "Z" avlodining kiberijtimoiylashuv jarayonlari, avlodlararo kommunikatsiyaning psixologik va ijtimoiy jihatlari hamda kiberijtimoiylashuvning muloqotga ta'sir etuvchi omillari.

Maqsad: “Z” avlodining kiberijtimoiylashuvi va avlodlararo kommunikatsiya muammolarining psixologik xususiyatlarini tahlil qilish, shuningdek, muloqot jarayonlarini takomillashtirishga qaratilgan nazariy va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Vazifalar:

1. Kiberijtimoiylashuv ijtimoiy psixologik hodisa sifatida o'rganish;
2. “Z” avlodining yuzaga kelishining psixologik omillarini aniqlash;
3. Kiberijtimoiylashuv kesimida “Z” avlodining kommunikatsiya muammolarini tahlil qilish;
4. Avlodlararo kommunikatsiya muammolarini tadqiq qilishga oid empirik tadqiqotlarni metodik asoslash;
5. “Z” avlodining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari ta'sirini o'rganish;
6. Avlodlararo kommunikatsiyaga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni tasniflash;

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kiberijtimoiylashuv va “Z” avlodining kommunikatsiya xususiyatlariga oid tadqiqotlar ilmiy doirada keng yoritilgan.

Xorijiy olimlar, jumladan:

Sherry Turkle^[1] “Alone Together” asarida internet va texnologiyalarning insoniy munosabatlarga ta'sirini tahlil qilgan; Manuel Castells^[2] “The Rise of the Network Society”da global raqamli tarmoqlar orqali yangi kommunikatsiya shakllarini o'rganadi;

Henry Jenkins^[3] “Convergence Culture”da media integratsiyasi va avlodlararo farqlarni yoritadi;

Jean M. Twenge^[4] esa “iGen” asarida “Z” avlodining raqamli texnologiyalar bilan o'zaro munosabatlarini tahlil qiladi.

Maxalliy olimlar orasida, Fayzulla Qodirov^[9] “Z” avlodining pedagogik va psixologik jihatlarini, Nodira Yusupova^[10] esa yoshlarning psixologik va ijtimoiy o'zgarishlarini o'rganadi.

Shu bilan birga, ushbu tadqiqot avvalgi ishlardan farqli ravishda “Z” avlodining kiberijtimoiylashuv jarayoniga xos psixologik xususiyatlarni tizimli va chuqur tahlil qiladi hamda ularning avlodlararo kommunikatsiyaga ijobiy va salbiy ta'sirini ilmiy asoslab beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda qiyosiy-taqqoslash, kuzatish, suhbat, so'rovnoma va diagnostik metodikalar qo'llanildi.

Qiyosiy-taqqoslash usuli orqali “Z” avlod vakillari va katta avlodning kommunikativ xususiyatlari, raqamli muhitga moslashuv darajasi va muloqot usullari taqqoslandi.

Kuzatish metodi yordamida o'quvchilar va talabalarning virtual muloqotdagi xatti-harakatlari va ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyati o'rganildi.

Suhbat va so'rovnomalar orqali “Z” avlodining raqamli muhitdagi muloqotga bo'lgan munosabati va qadriyatlarini aniqlanib, ularning avlodlararo muloqotdagi muammolari tahlil qilindi.

Diagnostik metodikalar. Tadqiqotda avlodlararo kommunikatsiyani chuqur o'rganish maqsadida GPIC shkalasi, V.F. Ryaxovskiyning muloqotchanlik so'rovnomasi va internetga tobelik testi asosiy vosita sifatida qo'llanildi. Ushbu metodikalar respondentlarning psixologik holati, moslashuv strategiyalari va kiberijtimoiylashuv ta'sirini tizimli tahlil qilish imkonini berdi.

Ushbu metodologik yondashuvlar tadqiqotga ilmiy mustahkamlik beradi va “Z” avlodining kiberijtimoiylashuvi hamda avlodlararo kommunikatsiyaga ta'sirini kompleks tarzda tahlil qilish imkonini yaratadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotning empirik bosqichida “Z” avlodi va katta avlod vakillarining avlodlararo kommunikatsiyani idrok etish xususiyatlarini aniqlash maqsadida GPIC metodikasi qo'llanildi. Natijalar o'qituvchilar va o'quvchilar guruhlarini kesimida qiyosiy tahlil qilinib, Student t-mezoni yordamida baholandi (2.1-jadval).

1-jadval: O'qituvchilar va "Z" avlodi vakillarining avlodlararo kommunikatsiyani idrok etish xususiyatlari bo'yicha qiyosiy ko'rsatkichlari (GPIC shkalasi va Student t-mezonei asosida)

№	Avlodlararo muloqotni idrok etish	Sinaluvchilar	N	O'rtacha qiymat	t	P
1	moslashish / tushunish	O'qituvchilar	20	3,883	12,627	P ≤ 0,01
		O'quvchilar	79	3,0148		
2	tushunmaslik	O'qituvchilar	20	2,95	-13,828	P ≤ 0,01
		O'quvchilar	79	4,0105		
3	hurmat/majburiyat	O'qituvchilar	20	4,5167	19,197	P ≤ 0,01
		O'quvchilar	79	3,5401		
4	muloqotdan qochish	O'qituvchilar	20	1,8667	-17,2	P ≤ 0,01
		O'quvchilar	79	3,5422		

Izoh: **p < 0,01

Olingan natijalar barcha omillar bo'yicha statistik jihatdan ahamiyatli farqlar mavjudligini ko'rsatdi (p ≤ 0,01). Xususan, o'qituvchilarda moslashuv va hurmat ko'rsatkichlari yuqori bo'lib, ular muloqotni ijtimoiy rollar va empatiya asosida baholaydi. O'quvchilarda esa tushunmaslik va muloqotdan qochish darajasi yuqori bo'lib, bu avlodlararo muloqotda psixologik masofa mavjudligini bildiradi.

Keyingi bosqichda V.F. Ryaxovskiy metodikasi yordamida muloqotchanlik darajasi o'rganildi (2.2-jadval).

2-jadval: O'qituvchilar va o'quvchilarda muloqotchanlik darajasining statistik ko'rsatkichlari (Ryaxovskiy metodikasi asosida)

№	Guruhlar	N	Min	Maks	O'rtacha	Assimetriya	Eksess	t	P
1	O'qituvchilar	20	9	29	18,6	0,42	-0,68		
2	O'quvchilar	80	4	32	21,9	0,71	-0,54	-2,41	P ≤ 0,05

Izoh: p ≤ 0,05 – statistik jihatdan ahamiyatli farq mavjud.

Natijalar o'quvchilarda muloqotchanlik darajasi nisbatan yuqoriroq ekanligini ko'rsatdi. Statistik taqsimot ko'rsatkichlari respondentlarning aksariyati o'rtacha va optimal darajada ekanligini tasdiqladi.

Darajalar kesimidagi tahlil (2.3-jadval, 2.1-rasm) o'quvchilarda optimal muloqotchanlik darajasi ustunligini ko'rsatdi (p ≤ 0,05).

2.3-jadval: O'qituvchilar va o'quvchilarda muloqotchanlik darajalari bo'yicha taqsimot (%) va guruhlararo farqlarning statistik tahlili (Student t-mezonei asosida)

№	Muloqotchanlik darajasi	O'qituvchilar (%)	O'quvchilar (%)	t	P
1	Juda past (30–32 ball)	10	6,3	0,84	P > 0,05
2	Past (25–29 ball)	20	11,2	1,96	P > 0,05
3	O'rtacha-past (19–24 ball)	30	35	-0,72	P > 0,05
4	Optimal (14–18 ball)	25	30	-2,18	P ≤ 0,05
5	Yuqori (9–13 ball)	10	13,8	0,63	P > 0,05
6	Juda yuqori (4–8 ball)	5	2,5	2,05	P ≤ 0,05
7	Me'yordan ortiq (≤3 ball)	0	1,2	–	–

Izoh: p ≤ 0,05, p > 0,05

2.1-rasm: O'qituvchilar va o'quvchilarda muloqotchanlik darajalari bo'yicha taqsimot (%)

Bu ularning ijtimoiy faolligi yuqoriligidan dalolat beradi. Shu bilan birga, ayrim o'qituvchilarda juda yuqori muloqotchanlik, o'quvchilarda esa me'yordan ortiq daraja kuzatilib, bu mos ravishda ortiqcha faollik va impulsivlik bilan izohlanadi.

Umuman olganda, natijalar "Z" avlodida muloqotchanlik mavjud bo'lsa-da, u ko'proq raqamli shaklda namoyon bo'lishini ko'rsatdi. Bu esa yuzma-yuz muloqotda qiyinchiliklar va avlodlararo kommunikatsiyada psixologik masofaning ortishiga olib kelmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, "Z" avlodi va katta avlod vakillari o'rtasida avlodlararo kommunikatsiyani idrok etishda sezilarli psixologik tafovutlar mavjud. Katta avlod vakillari muloqotni ko'proq moslashuv, hurmat va ijtimoiy rollar asosida baholasa, "Z" avlodi vakillari tushunmaslik va muloqotdan qochish holatlarini kuchliroq idrok etadi. Bu esa avlodlar o'rtasida psixologik masofaning mavjudligini ko'rsatadi.

Shuningdek, "Z" avlodida muloqotchanlik darajasi nisbatan yuqori bo'lsa-da, u asosan raqamli muhitda namoyon bo'lib, real (yuzma-yuz) muloqotda qiyinchiliklar kuzatiladi. Internetdan foydalanish bo'yicha esa o'qituvchilarda nazoratli yondashuv ustun bo'lsa, o'quvchilarda undan ijtimoiy va emotsional ehtiyojlarni qondirish vositasi sifatida foydalanish tendensiyasi kuchliroq ekanligi aniqlandi.

Mazkur holatlar kiberijtimoiylashuv sharoitida avlodlararo kommunikatsiyaning murakkablashib borayotganini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi takliflar ilgari suriladi:

- avlodlararo kommunikatsiyani rivojlantirishga qaratilgan psixologik treninglar va interaktiv dasturlarni joriy etish;
- o'quvchilarda yuzma-yuz muloqot ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan mashg'ulotlarni kuchaytirish;
- o'qituvchilarda zamonaviy kommunikativ yondashuvlar va "Z" avlodi psixologiyasiga mos metodlarni rivojlantirish;
- ta'lim jarayonida raqamli va an'anaviy muloqot shakllarini uyg'unlashtirish;
- internetdan oqilona foydalanish madaniyatini shakllantirishga qaratilgan profilaktik ishlarni tashkil etish.

Xulosa qilib aytganda, avlodlararo kommunikatsiya samaradorligini oshirish uchun psixologik va pedagogik yondashuvlarni zamonaviy ijtimoiy sharoitlarga moslashtirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Turkle, S. (2011). *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. New York, Basic Books.
2. Castells, M. (1996). *The Rise of the Network Society*. Oxford, Blackwell Publishers.
3. Jenkins, H. (2006). *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York, New York University Press.
4. Twenge, J. M. (2017). *iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious*. New York, Atria Books.
5. Wellman, B. (2001). Physical Place and Cyberplace: The Rise of Personalized Networking. *International Journal of Urban and Regional Research*, 25(2), 227–252.
6. Boyd, d. (2014). *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens*. New Haven, Yale University Press.
7. Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. *On the Horizon*, 9(5), 1–6.
8. Bauman, Z. (2000). *Liquid Modernity*. Cambridge, Polity Press.
9. Qodirov, F. (2021). "Z" avlodining psixologik xususiyatlari va ta'lim jarayoni. Toshkent, O'zbekiston.
10. Yusupova, N. (2022). *Yoshlar psixologiyasi va ijtimoiylashuv jarayonlari*. Toshkent, O'zbekiston.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.